

спечение АПК. Реферативный журнал. – 2009. – № 1. – С. 193. – EDN JXBSCV.

3. Павелко, И. А. Продуктивность сахарной свеклы при различных технологиях выращивания на фоне отвальной обработки почвы / И. А. Павелко, А. М. Кравцов, Т. Я. Бровкина // Труды Кубанского государственного аграрного университета. – 2022. – № 95. – С. 109-116. – DOI 10.21515/1999-1703-95-109-116. – EDN OQJFMU.

4. Еникиев, Р. И. Технологические качества корнеплодов сахарной свеклы при различных сроках посева / Р. И. Еникиев, Д. Р. Исламгулов // Вестник КрасГАУ. – 2021. – № 2(167). – С. 33-39. – DOI 10.36718/1819-4036-2021-2-33-39. – EDN VNSWGA.

5. Смирнов, М. А. Перспективы использования химических и физических способов защиты сырья в семеноводстве сахарной свеклы / М. А. Смирнов, И. И. Баргенов, О. М. Нечаева // Российская сельскохозяйственная наука. – 2023. – № 4. – С. 67-71. – DOI 10.31857/S2500262723040130.

УДК 631.527:633.111.1

DOI 10.5281/zenodo.20427983

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПЛАСТИЧНОСТЬ И СТАБИЛЬНОСТЬ МАССЫ ТЫСЯЧИ ЗЕРЕН ЯРОВОЙ МЯГКОЙ ПШЕНИЦЫ ECOLOGICAL PLASTICITY AND STABILITY OF A THOUSAND GRAIN WEIGHT OF SPRING SOFT WHEAT

М.Е. Мухордова, А.А. Власова, М.В. Урман
М.Е. Mukhordova, A.A. Vlasova, M.V. Urman
ФГБНУ «Омский аграрный научный центр», Омск
FSBSI “Omsk Agrarian Scientific Center”, Omsk
E-mail: mukhordova@anc55.ru

Аннотация. В статье представлены результаты оценки экологической пластичности и стабильности массы тысячи зерен 10 сортообразцов яровой мягкой пшеницы в условиях Омской области (2022–2024 гг.). Выделены генотипы, различающиеся по параметрам адаптивности. Установлено, что сорт Уралосибирская 3 сочетает высокую крупность зерна с оптимальной пластичностью и высокой стабильностью, что делает его наиболее адаптивным в регионе.

Abstract. This article presents the results of an assessment of the ecological plasticity and thousand-kernel weight stability of 10 spring soft wheat varieties in the Omsk region (2022–2024). Genotypes with different adaptability parameters were identified. It was found that the Uralosibirskaya 3 variety combines large grain size with optimal plasticity and high stability, making it the most adaptable in the region.

Ключевые слова: яровая мягкая пшеница, масса тысячи зерен, экологическая пластичность, стабильность, адаптивность.

Keywords: *spring soft wheat, thousand grain weight, ecological plasticity, stability, adaptability.*

ВВЕДЕНИЕ

В современных условиях ведения сельского хозяйства, характеризующихся высокой вариабельностью погодных условий и климатической нестабильностью, особую значимость приобретает создание и возделывание сортов, способных стабильно формировать высокий уровень хозяйственно ценных признаков. Яровая мягкая пшеница (*Triticum aestivum* L.) является одной из определяющих продовольственную безопасность страны зерновых культур, особенно в регионах с рискованным земледелием, к которым относится и Западная Сибирь [1,2].

Многочисленными исследованиями установлено, что продуктивность зерна пшеницы в значительной степени детерминируются взаимодействием генотипа и среды. Реализация генетического потенциала сорта в конкретных агроклиматических условиях напрямую зависит от уровня его адаптивности, включающей такие свойства, как экологическая пластичность, стабильность, стрессоустойчивость и гомеостатичность [3]. Как показано в работах В.А. Зыкина с соавторами, сорта, сочетающие высокую потенциальную продуктивность с устойчивостью к неблагоприятным факторам, обладают наибольшей селекционной ценностью [4].

Одним из важнейших показателей, влияющих на урожайность, является масса тысячи зерен. Данный признак обладает высокой адаптивной способностью и существенно варьирует под влиянием факторов среды, что делает его изучение в контексте экологической пластичности и стабильности крайне актуальным [5,6]. Данные сведения имеют важное значение для селекции, поскольку позволяют прогнозировать поведение сорта в различных условиях выращивания [7]. В этой связи актуален вопрос о возможной сопряженности между крупностью зерна и уровнем стабильности этого признака. В недавнем исследовании В.И. Полонского с соавторами было показано, что у сортов овса, ячменя и пшеницы, выращенных в пяти экологических пунктах Восточной Сибири, корреляция между массой 1000 зерен и параметрами стабильности была положительной и существенной, тогда как с показателями пластичности – отрицательной. Авторами сделан вывод, что отбор на повышенную стабильность по массе 1000 зерен не приведет к снижению крупности зерна, а напротив, может способствовать ее увеличению [8].

В связи с вышеизложенным, целью наших исследований являлась оценка экологической пластичности и стабильности массы тысячи зе-

рен сортообразцов яровой мягкой пшеницы.

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ

Объектом исследования служили сортообразцы яровой мягкой пшеницы, различающиеся по признаку «масса тысячи зерен» (таблица 1). Опыты проведены в 2022-2024 годах на опытных полях ФГБНУ «Омский аграрный научный центр». Почвенный покров опытного участка представлен лугово-черноземным типом, характеризующимся средней мощностью и тяжелосуглинистым гранулометрическим составом. Предшественник – чистый пар. Повторность двукратная, площадь питания растений 10×20 см².

В период вегетации погодные условия различались по тепло- и влагообеспеченности: 2022 год характеризовался как благоприятный (ГТК = 1,02), 2023 год был засушливым (ГТК=0,78), 2024 — переувлажнённым (ГТК=1,63), что позволило всесторонне оценить экспериментальный материал.

Математическая обработка данных проведена по пособию Б. А. Доспехова (дисперсионный анализ) [9]. Индекс условий среды (I_j), экологическая пластичность (коэффициент линейной регрессии b_i) и экологическая стабильность (коэффициент дисперсии σ_d^2) рассчитаны по методике S. A. Eberhart и W. A. Russell [10].

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

Согласно параметру, индекс условий среды (I_j): 2022 и 2023 гг. являются благоприятными, а неблагоприятным 2024 г. - повышенного переувлажнения (таблица 1).

Таблица 1. Параметры пластичности и стабильности по признаку «масса тысячи зерен»

Сортообразцы	\bar{x}	$x_{\text{мин}}$	$x_{\text{макс}}$	b_i	σ_d^2
Омская 44	34,94	23,02	41,16	2,19	1,98
Омская 45	32,19	26,18	38,55	1,01	31,29
Омская крепость	35,01	27,2	43,62	1,55	29,60
Лидер 80	35,67	27,13	43,34	1,47	36,54
Уралосибирская 3	40,33	34,83	43,1	1,01	0,61
Лютесценс 46/10-17	39,31	37,94	41,95	0,30	6,50
Сигма 5	43,06	40,13	48,65	0,60	31,20
Линия 36/17	39,91	36,71	42,83	0,55	5,38
Линия 410	25,23	19,54	31,35	1,13	14,10
Линия 446	37,66	36,54	38,95	0,19	1,40

Примечание: *НСР₀₅ = 3,94

Индекс условий среды (I_j): 2022 г. - 3,26; 2023 г. – 2,12; 2024 г. - -5,38.

Наибольшая масса тысячи зерен отмечена у сортов Сигма 5 (43,06г) и Уралосибирская 3 (40,33г), наименьшая – у Линии 410 (25,23г).

Высокими коэффициентами пластичности обладали сорта Омская 44 ($b_i = 2,19$), Омская крепость ($b_i = 1,55$) и Лидер 80 ($b_i = 1,47$), что указывает на их высокую отзывчивость на улучшение условий среды, тогда как наименее пластичными зафиксированы Линия 446 ($b_i = 0,19$) и Лютесценс 46/10-17 ($b_i = 0,30$), что отражает их слабую реакцию на изменения среды.

Наиболее стабильными по показателю σ_d^2 являются Уралосибирская 3 (0,61), Линия 446 (1,40) и Омская 44 (1,98), демонстрирующие предсказуемое поведение в разных условиях. Наименьшая стабильность выявлена у Лидера 80 (36,54) и Омской 45 (31,29).

При $b_i = 1$ имеется полное соответствие сорта с условиями выращивания и их изменением, такими являются только два сорта, а именно Омская 45 и Уралосибирская 3. При этом Уралосибирская 3 сочетает высокую крупность зерна с оптимальной пластичностью и высокой стабильностью, что делает её наиболее адаптивным генотипом в условиях Омской области.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Контрастность погодных условий в годы исследований позволила дифференцировать сортообразцы по параметрам экологической пластичности и стабильности. Выделен генотип, сочетающий высокую продуктивность с устойчивостью к варьированию условий (Уралосибирская 3), а также образцы интенсивного типа, требующие благоприятных фонов для реализации потенциала (Омская 44, Омская крепость и Лидер 80). Полученные данные могут быть использованы для рекомендаций по экологическому сортоиспытанию и селекции на адаптивность.

ЛИТЕРАТУРА

1. Волкова Л.В. Роль генотипа и погодных условий в формировании морфобиологических и хозяйственно ценных признаков яровой мягкой пшеницы / Л. В. Волкова, Е. М. Лисицын, О. С. Амунова // Таврический вестник аграрной науки. – 2020. – №. 3. – С. 43-58.

2. Калашник Н.А. Цитоплазматическая изменчивость пшеницы в селекции на адаптивность: монография / Н. А. Калашник, Н. А. Поползухина, М. Е. Михальцова; Рос. акад. с.-х. наук. Сиб. отд-ние, ГНУ «Сиб. науч.-исслед. ин-т сел. хоз-ва», М-во сел. хоз-ва Рос. Федерации, ФГОУ ВПО «Ом. гос. аграр. ун-т». – Омск: Сфера, 2005. – 89 с.

3. Будько А.С. Оценка селекционных образцов озимой мягкой пшеницы по параметрам экологической адаптивности / А. С. Будько, Э. П. Урбан // Земледелие и растениеводство. – 2022. – № 1 (140). – С. 13–16.

4. Зыкин В.А. Связь параметров экологической пластичности с факторами

среды и урожайности яровой пшеницы в условиях Сибирского Прииртышья / В. А. Зыкин, В. В. Мешков // Экологическая пластичность сортов полевых культур. – 1986. – С. 3-13.

5. Мухордова М.Е. Концепция генетических детерминант массы 1000 зерен мягкой озимой пшеницы / М. Е. Мухордова // Вестник НГАУ (Новосибирский государственный аграрный университет). – 2015. – № 4(37). – С. 35-39.

6. Веремей Е.А. Характер изменчивости и гомеостатичность гибридов яровой твердой пшеницы по массе зерна с главного колоса и массе 1000 зерен / Е. А. Веремей, А. А. Власова // Адаптивная селекция и агробиотехнологии в условиях Северного земледелия: Материалы школы молодых ученых, Киров, 30 октября 2025 года. – Киров: Федеральный аграрный научный центр Северо-Востока им. Н.В. Рудницкого, 2025. – С. 24-27.

7. Сафонова И.В. Эффективность использования некоторых критериев определения адаптивности на примере сортов озимой ржи / И. В. Сафонова, Н. И. Аниськов // Труды по прикладной ботанике, генетике и селекции. – 2023. – №184(2). – С. 66-75.

8. Повышенная стабильность образцов овса, ячменя и пшеницы по массе 1000 зерен не связана с меньшей крупностью зерна / В. И. Полонский [и др.] // Труды по прикладной ботанике, генетике и селекции. – 2023. – Т. 184. – №. 2. – С. 52-65.

9. Доспехов Б. А. Методика полевого опыта (с основами статистической обработки результатов исследований) / Б. А. Доспехов. – Москва: Альянс, 2011. – 351 с.

10. Eberhart S.A., Russel W.A. Stability parameters for comparing varieties // Crop Sci. – 1966. – V. 6. – No. 1. – P. 36–40.

УДК 633.63:575.174.015.3

DOI 10.5281/zenodo.20428028

РАЗРАБОТКА И АПРОБАЦИЯ МОЛЕКУЛЯРНЫХ МАРКЕРОВ ДЛЯ ГЕНОТИПИРОВАНИЯ САХАРНОЙ СВЕКЛЫ DEVELOPMENT AND APPRAISAL OF MOLECULAR MARKERS FOR GENETIC ANALYSIS OF SUGAR BEET

А.А. Налбандян

A.A. Nalbandyan

*ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт сахарной свеклы и сахара имени А.Л. Мазлумова», п. ВНИИСС
FGBSI «A.L. Mazlumov All-Russian Research Institute of Sugar Beet», VNIISS
E-mail: arpnal@rambler.ru*

Аннотация. Представлены результаты по разработке и апробации 7 пар микросателлитных праймеров для генотипирования и определения родства исследуемых генотипов сахарной свеклы. Наибольший уровень полиморфного обеспечения (PIC) установлен для локусов, определенных с использовани-